

ПРОТОІЕРЕЙ ЛЕОНТІЙ ГРИМАЛЬСЬКИЙ В НАЦІОНАЛЬНО- ДУХОВНОМУ ЖИТТІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

У новітній історіографії церковної історії відмічається, що історична біографістика у вітчизняній науці ще не набула рис самостійності і поширення в науковому середовищі [1, 16]. А тим часом, саме біографії церковних діячів значно доповнювали б церковно-краєзнавчі дослідження і допомагали персоніфікації історії Церкви в цілому. Адаже персоналогічний підхід якнайбільше сприяє уникненню глобалістських схематичних узагальнень, оскільки не лише уможливає визначення, виявлення індивідуальних поглядів, позицій, мотивів, переживань конкретної особи, а й допомагає створенню колективних портретів. Часто, нехтуючи персоналістичним підходом, дослідники оперують загальним поняттям “парафіяльне духовенство”, не вникаючи в те, що воно було різним. Тому для складання загального портрета цієї категорії духовної еліти доцільним бачиться створення життєписів як відомих і визначних постатей церковної історії, так і практично невідомих, або маловідомих ієреїв, чиї імена стерлися з людської пам’яті і збереглися лише в архівних джерелах. Чим більше персоніфікованим поставатиме історичне минуле, тим легше воно піддаватиметься об’єктивній оцінці і реальнішим стане використання його виховного потенціалу.

Метою даної наукової розвідки є введення до наукового обігу нових архівних відомостей про протоіерея з Уманщини Леонтія Гримальського, який за сумлінну пастирську працю був удостоєний усіх доступних сільському духовенству нагород, за вірцеву службу піднесений до гідності протоіерея і, будучи парафіяльним священником, нагороджений Палицею, що становило рідкість в середовищі сільського духовенства. За радянської влади, після переїзду з Уманщини до Московської області, Леонтій Гримальський був безпідставно звинувачений і репресований. В його біографії відзеркалювалася суперечлива епоха ломки суспільних устоїв, усталених духовно-моральних норм, виродження і вихолощення християнської духовності, за відсутності якої людина втрачала цінність і перетворювалася у беззахисну істоту.

Народився майбутній протоіереї 10 липня 1869 р. в сім’ї пономарського сина, псаломника Стефана Авксентійовича Гримальського,

який свого часу навчався в Уманському духовному училищі, але був звільнений звідти і став учителювати в церковнопарафіяльній школі с. Юрківки Уманського повіту. 23 травня 1867 р. С. Гримальського переведено на паламарське місце до с. Кузьминої Греблі, а вже звідти, в 1869 р. призначено псаломником до с. Ладижинки того ж повіту. Стефан Авксентійович і Параскева Антонівна Гримальські мали п'ятьох дітей. Старшою дитиною в сім'ї була Капітоліна, другою за віком — Леонтій, а потім народилися ще Никифор, Роман і Антон. Нова дерев'яна Різво-Богородицька церква в с. Ладижинці була збудована в 1863 р. і відносилася до 5-го класу. Церковний клір складали: священник, дячок і просфорня. Священницьку посаду обіймав Василій Львович Куницький, просфорнею служила священницька вдова Анна Василівна Стебницька, а псаломницькі обов'язки виконував Стефан Гримальський.

Ладижинська парафія була великою. На її території розміщувалось понад 370 дворів, в яких мешкало 3 089 осіб (1 507 чоловіків і 1 582 жінки). Та не все населення Ладижинки було православним. Значну частину мешканців села становили особи іудейського віросповідання, а православних мирян налічувалось 1 553 (438 чоловіків і 815 жінок). Відомостей стосовно розміру платні за треби і коштів, що надходили від парафіян, ми не маємо. А церковні землі, які теж були джерелом прибутків притчу, складали 42 десятини (33 дес. орної і 9 дес. сінокосної). Під церквою і притчовими будівлями, зведеними ще за графа Потоцького, числилось 2 дес. 800 кв. сажнів. Чисельна парафія, достатня кількість землі і казенна платня забезпечували безбідне проживання притчу.

Досягнувши відповідного віку, Леонтій Гримальський вступив до Уманського духовного училища [2], по закінченні якого продовжив навчання в Київській духовній семінарії. Закінчивши її по першому розряду 28 червня 1892 р., Гримальський до 23 червня 1894 р. учителював у церковнопарафіяльній школі с. Русалівки Уманського повіту. Дещо згодом, 31 липня 1894 р., він був висвячений в священника с. Пісчаної Звенигородського повіту, де служив чотири роки. А згодом, 28 вересня 1898 р., його за власним бажанням перевели до с. Полковничої Уманського повіту.

Священницьке місце при Свято-Троїцькій церкві с. Полковничої пустувало з дня смерті тамтешнього ієрея Андрія Вишневецького — 6 липня 1898 р. Церква відносилась до 7-го класу, церковної землі числилося 43 десятини, парафіян чоловічої статі мешкало в Полковничій 687 осіб [3, 270]. Очоливши притч Св.-Троїцької церкви, Леонтій

Гримальський сумлінно виконував пастирські обов'язки, за що 24 січня 1901 р. був нагороджений набедреником [4, 136]. У 1903 р. він отримав призначення в о. благочинного до 7-й округу. Наступною відзнакою священнослужіння Гримальського було Архіпастирське благословіння, якого він удостоївся 27 січня 1906 р. [5,83]. А 28 серпня 1906 р. Леонтія Гримальського переведено на більшу парафію, до с. Рогів Уманського повіту [6, 331].

В Іоанно-Богословській церкві с. Рогів Леонтій Стефанович Гримальський служив 25 років. За його ініціативи стару дерев'яну церковну будівлю у 1908 р. замінили новою цегляною. У тому ж році змінився псаломник. Володимир Євстахійович Любанський, який по закінченні Уманського духовного училища два роки вчителював у Чигиринському повіті, в 1882 р. став псаломником в м. Іваньці Уманського повіту, а з 30 листопада 1908 р. був переведений на псаломницьке місце в с. Роги і висвячений на диякона. З дружиною, Неонілою Андріївною, Володимир Любанський мав шістьох дітей, двоє з яких стали священниками (один із синів – Василій Любанський, 1887 р. нар., у 1913 р. служив у с. Собківці). Сестра псаломника-диякона – Олімпіада Євстихіївна Любанська – незабаром теж перебралася з Іваньки до рогівської парафії і стала служити просфорнею, змінивши на цьому місці у 1913 р. 72-річну Акиліну Онуфріївну Панасевич. У такому складі: священник Л.С. Гримальський, псаломник В.Є. Любанський і просфорня О.Є. Любанська рогівський притч зустрів 1917 р., яким розпочалися кардинальні зміни у становищі Церкви і держави та їхніх взаємовідносинах.

Парафія Іоанно-Богословської церкви була чималою. За даними 1913 р., на її території розміщувалось 325 дворів, у яких мешкало 2 602 особи (1 326 чоловіків і 1 276 жінок). Три двори належали духовенству і мешкало в них 27 осіб духовного стану; в одному жили дворяни (3 особи); ще в одному – міщани (3 особи) і у 320-ти дворах – селяни (2 537 осіб). Це були православні парафіяни, а решту населення с. Рогів складали євреї і розкольники [7]. Про пожертвування парафіян, плату за треби та кружковий збір відомостей не маємо. Проте, було ще одне джерело прибутків притчу – церковна земля, площа якої складала 65 дес. 131 кв. сажнів. Середньорічний прибуток від неї сягав 500 руб. Під церковною садибою знаходилася 1 дес. 1 372 кв. сажня землі, ще 1 дес. 1 909 кв. сажнів числилась під ставком, що теж належав притчу, як і церковний хутір. Казенна платня священника становила 300 руб. на рік, 30 руб. він отримував за вчителювання в церковнопарафіяльній школі і 180 руб. – за викладання Закону Божого в земській

школі. Прибуток від використання землі, ставка грошові пожертвування парафіян та казенна платня забезпечували безбідне існування сімей священника та церковнослужителів.

Сім'ю священника Леонтія Гримаського складали дружина Віра Петрівна (1874 р. нар.) і троє дітей. Старшим з дітей був син Василій (1895 р. нар.), донька Надія народилася 15 серпня 1899 р., а наймолодший син Леонтій – 14 серпня 1913 р. [8]. Про подальшу долю синів нам не вдалося з'ясувати нічого, а про доньку відомо, що вона закінчила Київське жіноче духовне училище і вийшла заміж за священника Миколая Хорьюзова. В 30-х рр. ХХ ст. Хорьюзови мешкали в Московській області, куди до них перебрався і Леонтій Стефанович Гримаський. Але то був вже інший період в його біографії, менш вивчений нами, ніж служба на Україні.

Священнослужіння Леонтія Гримаського в Іоанно-Богословській церкві с. Рогів неодноразово відзначалось єпархіальним начальством і вищою церковною та державною владою. Не прослуживши й року в рогівській парафії, о. Леонтій Гримаський 29 січня 1907 р. був нагороджений скуфією [9]. А до 6 травня 1911 р., тобто з нагоди дня народження самодержцзя всеросійського, рогівський священник удостоївся камилавки [10]. Через два роки з нагоди тієї ж події, тобто до 6 травня 1913 р., Св. Синод пожалував Леонтію Гримаському Наперсного Хреста [11]. Окрім священнослужіння і учителювання, о. Леонтій керував ще й благочинницьким округом. За 12-річну службу на цій посаді передбачалася державна нагорода. І до 6 травня 1916 р. імператорським указом благочинний Леонтій Гримаський був нагороджений орденом Св. Анни 3-го ступеня [12]. Наступне відзначення заслуг душпастиря рогівських мирян і підвищення його в сані відбулося в 1922 р. Його було піднесено до гідності протоірея, а в 1928 р. він був нагороджений Палицею. Як видно, парафіяльний священник отримав усі доступні сільському духовенству нагороди, що було відзнакою його благочестя, сумління, високих моральних принципів, вірності та відданості ідеї, подвижницької праці в царині духовного вдосконалення суспільства. Прослуживши четверть століття в Іоанно-Богословській церкві, Леонтій Гримаський залишився вдівцем і переїхав до сім'ї своєї доньки.

У 1931 р. протоірей Гримаський перебрався до с. Жигалово Московської області, де служив священником його зять – Миколай Хорьюзов. У тамтешньому храмі Гримаський виконував обов'язки псаломника з правом священнослужіння. В квітні 1932 р. його перевели до Петро-Павлівського храму с. Литкаріно Ухтомського району Мо-

сковської області. А в липні 1937 р. відбулося нове призначення, цього разу – до храму с. Ільїнського Погосту Солнечногорського району. Та вже у жовтні того ж року він опинився в Успенському храмі с. Гжеля, де до нього служив вже заарештований його зять Миколай Хорьюзов. Така ж сумна доля спіткала і протоірея Леонтія Гримальського. В 20-х числах січня 1938 р. його заарештували і ув'язнили до тюрми м. Коломнів. На допитах слідчі НКВС звинувачували 69-річного протоірея у залякуванні прихожан майбутньою війною, розмовах на політичні теми, контрреволюційній діяльності, недовірі до радянської влади, комуністичної партії і конституції. Вини своєї Л. Гримальський не визнав. Та “трійка” НКВС 21 лютого 1938 р. ухвалила вирок про смертну кару. Через декілька днів протоірей Леонтій Стефанович Гримальський був розстріляний, ставши ще однією безневинною жертвою карально-репресивної машини, яка в першу чергу знищувала духовну еліту народу.

Примітки

1. *Ластовський В.В.* Православна Церква в Україні наприкінці XVII – у XVIII-му ст.: історіографія. Автореф. ...докт. іст. наук. – К., 2007. – 28 с.
2. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 3181. – Арк. 431.
3. Киевские епархиальные ведомости. – 1898. – № 15. – С. 270.
4. Там же. – 1901. – № 4. – С. 136.
5. Там же. – 1906. – № 7. – С. 83.
6. Там же. – № 30-31. – С. 331.
7. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 207. – Арк. 696.
8. Там само. – Спр. 3420. – Арк. 95-96.
9. Киевские епархиальные ведомости. – 1907. – № 14. – С. 139.
10. Там же. – 1911. – № 20. – С. 211.
11. Там же. – 1913. – № 19. – С. 279.
12. Там же. – 1916. – № 20. – С. 250.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онїпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008